

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Українська інженерно-педагогічна академія

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Збірник домашніх завдань для студентів денної
форми навчання

ЕН – кафедра електроенергетики

Спеціальності 6.0101000 – Професійне навчання.
Електроенергетика

Харків 2003

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Українська інженерно-педагогічна академія

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Збірник домашніх завдань для студентів денної
форми навчання

ЕН – кафедра електроенергетики

Спеціальності 6.0101000 – Професійне навчання.
Електроенергетика

ЗАТВЕРДЖЕНО МЕТОДИЧНОЮ
РАДОЮ УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕ-
НЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКА-
ДЕМІЇ.
протокол №8 від 17.06.2002 р.

БІБЛІОТЕКА
інженерно-педагогічної
академії м. Харкова

Харків - 2003 р.

УДК 630.310

Електричні машини та електропривод. Збірник домашніх завдань для студентів денної форми навчання спец. 6.010100 – Професійне навчання. Електроенергетика. /Упорядник: Шевченко В.В. – Харків, УІПА, 2003. – 32 с.

Наведена збірка домашніх завдань, що до вивчення курсу “Електричні машини та електропривод”, де наведені завдання по всім розділам, які вивчаються студентами протягом всього періоду навчання, приведені зразки контрольних тестів по розділам, дані методичні вказівки на допомогу вивчення кожної теми. Надається перелік літературних джерел, які повинні допомогти вивчати курс.

Відповідальний випусковий: док. техн. наук, проф. С.Ф.Артюх

Рецензент: канд. техн. наук, проф. В.Є. Пустоваров

Електричні машини та електропривод : Збірник домашніх завдань для студентів денної форми навчання спец. 6.010100 - Професійне навчання. Електроенергетика / Упорядник Шевченко В.В. - Україна, Харків: УІПА, 2003. - 32 с.

Навчальне видання

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Збірник домашніх завдань для студентів денної форми навчання енергетичного факультету спец. 6.010100 – Професійне навчання. Електроенергетика.

Кафедра електроенергетики.

Упорядник: доц. Шевченко В.В.

Формат 60x84. Умовно-друк. арк. 1,2. Тираж 100 екз.

Українська інженерно-педагогічна академія

Григорук Олександр

61003, г. Харків, вул. Университетская, 16